

UO‘K:633.11: 631.52
**SUG‘ORILADIGAN MAYDONLARDA ARPA
(HORDEUM) YETISHTIRISH AGROTEKNOLOGIYASI**
O‘Simliklar Genetik Resurslari Ilmiy Tadqiqot Instituti
Baxadirov Umidjan Shakirdjanovich PhD
Xalikulov Dilmuxammad Xolmo‘min o‘g‘li PhD

Annotatsiya: Bug‘doy, sholi va makkajo‘xori ekinlaridan so‘ng eng ko‘p yetishtiriladigan donli ekin arpa hisoblanadi. Ushbu maqolada arpa Arpa (*Hordeum*) ekinining xususiyatlari va yetishtirish agroteknologiyalari xususida bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Apra ekini, ozuqa miqdori, azot, fosfor, kaliy, ildiz uzunligi.

Аннотация: После пшеницы, риса и кукурузы ячмень является наиболее выращиваемой зерновой культурой. В этой статье изложены характеристики и агротехнологии выращивания ячменя (*Hordeum*).

Ключевые слова: Культура ячменя, содержание питательных веществ, азот, фосфор, калий, длина корня.

Abstract: After wheat, rice, and corn, barley is the most widely cultivated cereal crop. This article describes the characteristics and cultivation agrotechnologies of barley (*Hordeum*).

Keywords: Barley cultivation, nutrient content, nitrogen, phosphorus, potassium, root length.

Dunyoda boshqoli don ekinlari yetishtirish va hosildorlik ko‘rsatkichi bo‘yicha yetakchi o‘rinlarda turadi. Har yili 904 mln. tonna don hosili yetishtiriladi. Donli ekinlar yetishtiriladigan haydaladigan yerlarning asosiy qismida kuzgi va bahorgi boshqoli don ekinlari ekiladi. Shundan donli ekinlar guruhiga mansub bo‘lgan arpa ekin maydoni bo‘yicha 18 foizni tashkil etib, ikkinchi o‘rinda turadi. Hozirgi kunda tashqi muhitning stress omillaridan qurg‘oqchilikka, issiqlikka bardoshli, hosildor, oqsil miqdori yuqori, intensiv tipdagi arpa navlarini yaratish

hamda to'g'ri agrotexnik tadbirlarni yo'lga qo'yish dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi.

Arpaning xalq xo'aligidagi ahamiyati ma'lum o'rni egallab, asosan chorva mollari uchun ozuqa va pivobop navlari donidan pivo ishlab chiqarishda hamda yirik donli navlaridan oziq-ovqat sanoatida yorma tayyorlanadi. Pivo sanoati uchun arpaning donidan oqsil kam bo'lishi va ekstraktiv quruq modda ko'p bo'lishi lozim [1].

Jahonda arpa seleksiyasi bo'yicha Rossiya, Kanada, Germaniya, Ispaniya, Fransiya, Turkiya hamda Ukraina davlatlari yetakchi o'rinlarda turadi. Shundan yetishtiriladigan arpaning 23 foizi oziq-ovqatda va 10 foizi sanoatda pivo tayyorlashda, 67 foizi chorva mollari uchun ozuqa sifatida foydalaniladi. «Joriy yilda dunyo bo'yicha 160,9 mln.t arpa hosiliga erishilgan bo'lsa, hozirgi kunda esa jami 145,9 mln.t ga tushganligi kuzatilgan.

Suvli yerlarda ekish uchun arpani 9 navi, shundan 8 tasi kuzgi va 1 tasi bahorda ekishga rejalashtirilgan. Lalmikor yerlarda kuzda ekishga arpaning 4- ta navi rejalashtirilgan. Suvli yerlardan arpadan olinayotgan don hosili bug'doyga qaraganda ancha pastdir [2].

Hozirgi kunda madaniy o'simliklarda qulay iqlim sharoitlari va stress omillar sharoitlariga chidamli bo'lgan kuzgi arpa navlarini yaratishda seleksiyasi usulida foydalanish eng dolzarb muammo sanaladi. Tuproq mintaqasining ishqorli tuproqlar sharoitlarida asosiy yem-xashak ekinlari sanalgan arpa ekinida hujayra seleksiyasini jalb etish dolzarb va istiqbolli sanaladi [3].

Arpa jahon miqyosida kuzda va bahorda ekiladi, kuzda ekiladigan arpa navlari qishki sovuqqa chidamli bo'lib, bahorda ekiladigan arpa navlari nisbatan mo'l hosil beradi. Mamlakatimizda arpa deyarli kuzda ekiladi, kuzda ekilgan arpa navlari ertapisharlik xususiyatiga ega bo'lib, takroriy ekinlarni ekish, bu esa mo'l-hosil olishga imkon beradi [4].

Ertapishar arpa navlari qish-bahor oylarida namlik zahiralardan unumli foydalanadi, bahorning oxirida quruq va issiq havo boshlanishidan oldin don to'lishish fazasini o'taydi. 1 gektar arpa ekini taxminan 1,8-2,0 ming tonna suv talab qiladi. Arpa o'simligini mum pishish davrida kuzatiladigan qurg'oqchilik va issiqlik don hosildorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatmasdan, don sifatini pasayishiga olib keladi[5].

Arpa (*Hordeum*) — g'alladoshlar oilasiga mansub bir va ko'p yillik o'simon o'simliklar turkumi. Yevrosiyo va Amerikada 30 ga yaqin turi ma'lum. Dehqonchilikda Arpa O'rta Osiyo (Turkmaniston jan.)da miloddan avvalgi 12- 10-ming yilliqdan ekib kelinadi. Vatani Old Osiyo. Ekma Arpa (*N. sativum*) jahondagi ko'pgina mamlakatlarda yetishtiriladi. Biologik xususiyatlariga ko'ra, A. bahori va kuzgi turlarga bo'linadi. Arpa ildiz to'plami popuksimon: asosiy ildiz haydalma qatlamda rivojlanadi. Poyasi poxolpoya, 4 — 6 ta bo'g'imli, bo'yi 30 — 35 sm dan 130 — 134 sm gacha. Bargi barg plastinkasi, barg qini, tilcha va quloqchalardan iborat, boshqa g'alla o'simliklarining bargidan ko'ra kengroq. To'pguli boshqoq. Mevasi pardali yoki yalang'och don, rangi sarg'ish, och jigarrang va och kulrang. 1000 ta doni vazni 20 — 60 g. Bahori Arpaning vegetatsiya davri 55-110 sutka, kuzgisiniki 180 — 210 sutka (nav xususiyatlari va eki-ladigan hududga qarab). Arpa eng tez pishar don ekinidir. Arpa o'zidan changlanuvchi o'simlik, guli yopiq. Maysalari 4 — 5°da unib chiqadi, o'sib rivojlanib borishi uchun qulay harorat 22°. Arpa issiqqa chidamli o'simlik, havo quruqligini yaxshi ko'taradi. Xalq xo'jaligida Arpadan xilma-xil maqsadlarda (ozuq-ovqat, yem, pivo sanoati uchun xom ashyo) foydalaniladi. Donida 13 % suv, 2 % oqsil, 64,6 % uglevodlar, 5,5 % klechatka, 2,1 % yog', 2,8 % kul moddasi bor. 1 kg arpa doni 1,2 ozuqa birligiga teng. Lalmi dehqonchilik mintaqasida bahori, sug'oriladigan yerlarda kuzgi-qishki va ko'klamgi namdan yaxshi baxra oladigan yuqori hosil beradigan kuzgi Arpa yetishtiriladi. Juda erta quruq jazirama issiq boshlanmasidan oldin (mayning oxiri — iyun) pishib yetiladi. Sug'oriladigan maydonlarda har gektaridan 50 s gacha hosil beradi.

O‘zbekistonda sug‘oriladigan yerlarda Qarshi, Zafar, Siklon; lalmi yerlarda Baysheshek, Unumli arpa, Nutans va boshqa navlari ekiladi. Urug‘lari 4 — 5 sm chuq. ga qadaladi, ekish me‘-yori A.ning faqat o‘zi eqilganda 100 — 120 kg/ga, vika bilan birga eqilganda 50 — 70 va 40 — 50 kg/ga. A. o‘g‘itlarga talabchan. Yuqori hosil olish uchun gektariga 30 — 45 kg N (azot), 45 — 60 kg P₂O₅ (fosfor), 60 kg K₂O (kaliy) solinadi.

Xulosa o‘rnida arpa navlarini keng maydonlarga joriy qilishda birinchi navbatda ekilayotgan navning ushbu xududga mos xususiyatiga ega ekanligi va yuqori agrotexnik tadbirlarga bardoshlilikidir. Qishloq xo‘jaligi olimlarning oldidagi katta mas‘uliyatlardan biri yaratilayotgan navlarning biotik va abiotik omillarga chidamliligi hamda oziq-ovqat yoki yem-xashak mahsulotlari tayyorlashda qo‘yiladigan talablarga javob berishidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Xudoyqulov J.B., Raxmanov Q.S., Shavkatova Z.Sh. Arpa navlarining muhim xo‘jalik belgilarini o‘rganish. // Agrokimyo himoya va o‘simliklar karantini ilmiy-amaliy jurnali. №6.2021. – B.84-86.
2. Juraboyev.U., Barotov.B. Lalmikorlikda ekilib kelinayotgan arpa navlaring pivoboplik ko‘rsatkichlari. // Agro ilm jurnali. 2011 y 4 soni B 14.
3. Abdukarimov.D. Dala ekinlar xususiy seleksiyasi. Toshkent 2007 y B 145.
4. Байметов К.И., Абдуллаев Ф.Х. Состояние дикорастущих сородичей ячменя (*horedeum l.*) в узбекистане //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 1085-1095.
5. Лисицын Е.М. Показатели развития корневых систем в эдафической селекции ячменя //Зернобобовые и крупяные культуры. – 2018. – №. 2 (26). – С. 66-71.